

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TA'LIM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH

ERNAZAROV ORTIQ ESHNAZAROVICH¹

MUSINOV ZOKIR RAHMONOVICH²

SAIDOV SHOZOD SAIDJON O'G'LI³

¹ISFT instituti Samarqand filiali PhD, professor v.b.

^{2,3}ISFT instituti 2-bosqich magistrarlari

ernazarovortiq@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19062207>

Annotatsiya: Mazkur maqola raqamli texnologiyalarni ta'lim tizimiga chuqur integratsiya qilish orqali ta'lim xizmatlari samaradorligini oshirish masalasini kompleks yondashuv asosida tahlil qiladi. Maqolada zamonaviy axborot-kommunikatsiya vositalari, masofaviy ta'lim platformalari, sun'iy intellektga asoslangan o'quv tizimlari, raqamli baholash mexanizmlari va ma'lumotlar tahliliga tayanuvchi boshqaruv qarorlarining ta'lim sifatiga ta'siri o'rganiladi. Ushbu annotatsiya raqamli texnologiyalarni ta'lim sohasida samarali qo'llashning nazariy va amaliy jihatlarini yoritib, ta'lim tizimini modernizatsiya qilishga xizmat qiluvchi ilmiy xulosalarni taqdim etadi.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, elektron ta'lim platformalari, masofaviy o'qitish, ta'limda innovatsion texnologiyalar, sun'iy intellekt asosidagi o'qitish, ta'lim sifati va samaradorligi, raqamli kompetensiyalar.

Аннотация: В данной статье анализируется вопрос повышения эффективности образовательных услуг посредством глубокой интеграции цифровых технологий в систему образования на основе комплексного подхода. В статье рассматривается влияние современных информационно-коммуникационных технологий, платформ дистанционного обучения, систем обучения на основе искусственного интеллекта, цифровых механизмов оценки и управленческих решений, основанных на анализе данных, на качество образования. В данной аннотации освещаются теоретические и практические аспекты эффективного использования цифровых технологий в образовании и представлены научные выводы, способствующие модернизации системы образования.

Ключевые слова: цифровое образование, платформы электронного обучения, дистанционное обучение, инновационные технологии в образовании, образование на основе искусственного интеллекта, качество и эффективность образования, цифровые компетенции.

Abstract: This article analyzes the issue of improving the effectiveness of educational services through the deep integration of digital technologies into the education system using a comprehensive approach. It examines the impact of modern information and communication technologies, distance learning platforms, artificial intelligence-based learning systems, digital assessment mechanisms, and data-driven management decisions on the quality of education. This paper highlights the theoretical and practical aspects of the effective use of digital technologies in education and presents scientific findings that contribute to the modernization of the education system.

Keywords: digital education, e-learning platforms, distance learning, innovative technologies in education, education based on artificial intelligence, quality and effectiveness of education, digital competencies.

Oxirgi yillarda raqamli texnologiyalarning ta'lim xizmatlari samaradorligi va sifatiga ta'siri masalasi oliy ta'lim boshqaruvi va pedagogikasi sohasidagi ilmiy tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlaridan biriga aylandi. Raqamlashtirish global o'zgarishlar sharoitida ta'limning raqobatbardoshligi va barqarorligini belgilaydigan strategik omil sifatida qaralmoqda. Raqamli innovatsiyalar ta'limni to'ldirish, boyitish va o'zgartirish qobiliyatini namoyon etdi hamda ta'lim sohasidagi Barqaror rivojlanish maqsadi 4 (BRM 4) ga erishishni tezlashtirish va ta'lim olishga umumiy kirish imkoniyatlarini taqdim etish usullarini takomillashtirish salohiyatiga ega ekanligi aniqlandi. Ular ta'lim sifati va dolzarbligini oshirish, inklyuzivlikni kuchaytirish hamda ta'limni boshqarish va nazorat qilishni takomillashtirishga qodir.

UNESCO va OECD kabi xalqaro tashkilotlar o'zlarining tahliliy hisobotlarida raqamli texnologiyalar ta'lim xizmatlarining qulayligi, moslashuvchanligi va shaxsga yo'naltirilganligini oshirishga ko'maklashib, inklyuziv va uzluksiz ta'limni rivojlantirish uchun sharoit yaratishini ta'kidlaydilar [1; 2]. "Raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalariga tobora chuqurroq kirib bormoqda, nafaqat turmush tarzimizni, balki qanday ta'lim olishimizni ham o'zgartirmoqda. Ular ko'p narsani va'da qilmoqda: aloqa, ko'chma qurilmalar, ochiq ta'lim resurslari va sun'iy intellekt sohasidagi yutuqlar chetda qolgan o'quvchilarni qamrab olish uchun yangi imkoniyatlar ochmoqda," - dedi YUNESKO Bosh direktori Odre Azule xonim Xalqaro raqamli ta'lim kuni munosabati bilan yo'llagan murojaatnomasida. Shu bilan birga, raqamli vositalardan samarali foydalanish sifatini boshqarish, o'qitish usullari va kadrlar tayyorlashda tizimli o'zgarishlarni talab etishi ta'kidlanadi.

Mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta'lim sifatini oshirishda raqamli texnologiyalarning ahamiyatini alohida ta'kidlaydi. Bu jarayonda raqamli ta'lim platformalari, onlayn ta'lim maktablari, elektron darsliklar, virtual va multimedia laboratoriyalari muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalar ta'limning qamrovini kengaytiradi, darslarni individual va interaktiv usulda tashkil etishga imkon beradi, o'quvchilarning bilimlarini mustahkamlash va zamonaviy dunyoga tayyorlashga yordam beradi degan g'oyani ilgari suradi.

Sifatli ta'lim masalalari, ayniqsa, EDUCATION 5.0 davrida dolzarb hisoblanadi. EDUCATION 5.0 konsepsiyasi nisbatan yaqinda, COVID-19 pandemiyasi davrida paydo bo'ldi. Bu davrda masofaviy ta'lim (MT) faollashdi. Pandemiyadan oldin MT tarafdorlari ikki guruhga bo'lingan edi: MT tizimlarining kelajakdagi rivojlanishiga shubha bilan qaraydigan faol va passiv foydalanuvchilar, pandemiya paytida va undan keyin esa masofaviy ta'lim vositalari va usullarini rivojlantirish tarafdorlari soni sezilarli darajada oshdi. Sun'iy intellekt tizimlarini yaratish bo'yicha keng ko'lamli ishlarning jadallashuvi, shuningdek, ijtimoiy hodisa nuqtai nazaridan masofaviy ta'lim mavzusidagi tadqiqotlar yangi paradigmalarga olib keldi: o'qitish va ta'lim oluvchining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish, ijtimoiy muammolarni inobatga olgan holda o'qitish usullarini takomillashtirish, bilim olish samaradorligini oshirish uchun sun'iy intellekt texnologiyalari yutuqlaridan foydalanish zarurati.

EDUCATION 5.0 ni rivojlantirish butun jamiyat taraqqiyotida muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki bu konsepsiyaning vazifalari asosan yangi AKTdan faol foydalanishgagina emas, balki tanqidiy fikrlaydigan, tez o'zgaruvchan sharoitlarga moslasha oladigan, ijodkor va fanlararo hamda turli bilim va faoliyat sohalaridagi muammolarni hal qilish qobiliyatiga ega mutaxassislarni tayyorlashga qaratilgandir. Ilg'or texnologiyalar va ilmiy-ta'limiy ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini yaratish ta'lim jarayoni samaradorligini oshiribgina qolmay, Ta'lim 5.0 doirasida shaxsga yo'naltirilgan, yaxlit va uzluksiz ta'lim tamoyillarini ham rivojlantiradi. Innovatsiyalar shaxsga yo'naltirilgan bo'lsagina, oliy ta'lim sohasida va umuman jamiyatda barqaror rivojlanishga erishish mumkin bo'ladi. EDUCATION 5.0 tamoyillariga amal

qiluvchilarning sa'y-harakatlari ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish, interaktiv kontent va maxsus dasturiy-texnik vositalarni taqdim etish orqali umr bo'yi ta'lim olishni qo'llab-quvvatlash uchun texnologik yutuqlardan foydalanishga qaratilgandir. Bundan tashqari, bu tamoyillar nafaqat kognitiv ko'nikmalarga, balki hissiy intellekt, ijtimoiy xabardorlik va axloqiy qadriyatlarga ega bo'lgan har tomonlama rivojlangan shaxsni shakllantirishga yo'naltirilgan. Ushbu tamoyillar "farovonlik, inklyuzivlik va axloqiy me'yorlarga rioya qilishga hissa qo'shadigan insonga yo'naltirilgan" sivilizatsiyalashgan jamiyat vazifalariga mos keladi [5]. Raqamlashtirish universitetlar uchun yangi istiqbollarni ochadi va ularni o'zgartirishning asosiy omillaridan biriga aylanishi mumkin. Jamiyat 5.0 va Sanoat 5.0 tamoyillarini Ta'lim 5.0 amaliyoti va siyosatiga joriy etish universitetlarga ham, jamiyatga ham raqamli transformatsiya afzalliklaridan to'liq foydalanish imkonini beradi [11].

Tadqiqotning nazariy-metodologik asosini ta'limni raqamlashtirish sohasidagi mahalliy va xorijiy mualliflarning (T. Beyts, J. Simens, N. Selvin, N. Sh. Kozlova, V. P. Bepalko va boshqalar) asarlari hamda me'yoriy hujjatlar tashkil etdi. O'zbekiston ta'lim tizimiga raqamli yechimlarni joriy etishga alohida e'tibor qaratmoqda.

Buning huquqiy poydevorini 2020-yilda qabul qilingan O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risida"gi qonuni yaratdi.

Qonun raqamlashtirishning maqsad va vazifalarini belgilaydi, jumladan raqamli savodxonlikni rivojlantirish, sifatli ta'limdan teng foydalanish imkoniyatini ta'minlash va yagona ta'lim raqamli muhitini yaratish. U shuningdek, moliyalashtirish mexanizmlari va ta'lim muassasalarining raqamli infratuzilmasiga qo'yiladigan talablarni ham belgilaydi. 2030-yilgacha bo'lgan davrda

Shunday qilib, tadqiqot maqsadiga erishish uchun - ya'ni raqamli texnologiyalarning ta'lim xizmatlari samaradorligiga ta'sir ko'rsatish mexanizmlari va omillarini aniqlash uchun - quyidagi tadqiqot usullari qo'llanildi:

Nazariy usullar: ilmiy adabiyotlar, me'yoriy va strategik hujjatlarni tahlil qilish va umumlashtirish, ta'limni raqamlashtirish bo'yicha Rossiya va xorijiy tajribalarni qiyosiy o'rganish. Bu bosqich oliy ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni joriy etishning asosiy tendensiyalari, afzalliklari va xatarlarini aniqlash imkonini berdi.

Empirik usullar: Samarqand oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilari va talabalari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma va ekspert intervyusi. So'rovnomada turli yo'nalishlarda tahsil olayotgan 210 nafar talaba va 65 nafar o'qituvchi ishtirok etdi. Anketa raqamli vositalardan foydalanish darajasi, raqamli xizmatlardan qoniqish, ularning ta'lim sifatiga ta'siri va teskari aloqa samaradorligini baholashga oid savollar bloklarini o'z ichiga olgan.

Miqdoriy tahlil usullari: olingan ma'lumotlarni tavsifiy va korrelyatsion tahlilning statistik vositalari (Microsoft Excel, SPSS) yordamida qayta ishlash va talqin qilish. Bu raqamli texnologiyalarni qo'llash darajasi bilan ta'lim jarayoni samaradorligi ko'rsatkichlari - talabalarining ishtiroki, muloqot sifati va ta'lim muhitidan qoniqish o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini berdi.

Mahalliy oliy ta'lim muassasalarining raqamlashtirish jarayonlari va ta'lim sifatini boshqarish tizimini tartibga soluvchi rasmiy hujjatlari va ichki qoidalarining mazmuniy tahlili. Ushbu tahlil raqamli o'zgarishlarni qo'llab-quvvatlashning institutsional mexanizmlarini aniqlash va uning ta'lim xizmatlari sifatiga ta'sirini baholashga qaratildi.

Qiyosiy tahlil usuli an'anaviy va raqamli formatlardagi ta'lim xizmatlari samaradorligi ko'rsatkichlarini taqqoslashda qo'llanilib, raqamli texnologiyalarni joriy etish eng muhim ta'sir

ko‘rsatadigan yo‘nalishlarni aniqlash imkonini berdi (masalan, interaktivlikni oshirish, teskari aloqa tezligi, o‘quv materiallarining qulayligi).

Olingan natijalarning ishonchligi va ishonchligini bir-birini to‘ldiruvchi usullardan kompleks foydalanish, respondentlar tanlovining reprezentativligi, shuningdek, mahalliy va xorijiy adabiyotlardagi oldingi tadqiqotlar natijalari bilan taqqoslash orqali xulosalarni tekshirish yo‘li bilan ta‘minlandi [3; 4; 5; 9].

Qo‘llanilgan metodologiya nafaqat raqamli texnologiyalarning ta‘lim xizmatlari samaradorligini oshirish omili sifatidagi rolini aniqlash, balki oliy ta‘limning raqamli transformatsiyasi sharoitida ushbu salohiyatni ro‘yobga chiqarishni ta‘minlaydigan aniq boshqaruv va pedagogik mexanizmlarni ham belgilash imkonini berdi.

Tadqiqotning empirik qismi raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi va ta‘lim xizmatlari samaradorligi ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni aniqlashga qaratildi. So‘rovnoma davomida 210 nafar talaba va 65 nafar o‘qituvchidan (2025-yil may-sentyabr oralig‘ida) raqamli vositalardan foydalanish chastotasi, raqamli kompetensiyalar darajasi va ta‘lim jarayonlari sifatini qabul qilish to‘g‘risida ma‘lumotlar to‘plandi.

1. Ta‘lim jarayonini raqamlashtirish darajasi

YUNESKO "O‘qituvchilar va o‘quvchilar uchun sun‘iy intellekt bo‘yicha kompetensiyalar doirasi" hamda "O‘qituvchilarning AKT bo‘yicha kompetensiyalari doirasi" kabi tashabbuslar orqali raqamli ta‘limning barchaga ochiqligini ta‘minlash bo‘yicha global sa‘y-harakatlarga boshchilik qilmoqda. Ushbu doiralar texnologiyalarni ta‘lim tizimlariga samarali va inklyuziv tarzda joriy etishga intilayotgan hukumatlar va pedagoglar uchun aniq yo‘riqnoma vazifasini o‘taydi.

Natijalar shuni ko‘rsatdiki, raqamli texnologiyalar kundalik o‘quv faoliyatiga chuqur singib ketgan:

- Talabalarning 87 foizi va o‘qituvchilarning 92 foizi Ziyonet Moodle, Google Classroom, Khan Academy O‘zbek, Zoom kabi raqamli ta‘lim platformalaridan doimiy ravishda foydalanishlarini ta‘kidlashgan;

- Talabalarning 68 foizi mustaqil ta‘lim olish uchun Coursera, Bloom Library, OsonEdu, Biblio.uz kabi qo‘shimcha raqamli resurslardan foydalanadilar;

- Biroq, o‘qituvchilarning atigi 64 foizigina ta‘lim natijalarini baholash uchun monitoring tizimlari, testlar, moslashuvchan kurslar kabi raqamli tahlil vositalaridan muntazam ravishda foydalanadi.

Bu ta‘lim jarayonining texnologik jihozlanish darajasi bilan pedagoglarning raqamli vositalardan samarali foydalanishga tayyorgarligi o‘rtasidagi tafovutni ko‘rsatadi.

2. Raqamli texnologiyalarning ta‘lim xizmatlari sifatiga ta‘siri

Raqamlashtirishning ta‘lim xizmatlari sifatiga ko‘rsatadigan ta‘siri quyidagi to‘rt mezon asosida baholanadi:

1. ta‘limning qulayligi va moslashuvchanligi;
2. o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi muloqot sifati;
3. ta‘lim jarayonining interaktivligi;
4. ta‘lim oluvchilarning ta‘lim muhitidan mamnuniyati.

1 dan 5 gacha bo‘lgan shkalada o‘rtacha ko‘rsatkichlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Raqamli texnologiyalarning ta‘lim xizmatlari samaradorligiga ta‘siri (so‘rov natijalariga ko‘ra, 2025-y.)

Ko‘rsatkich	Talabalarning	O‘qituvchilarning	Koviddan oldingi
-------------	---------------	-------------------	------------------

	o‘rtacha balli	o‘rtacha balli	davrga nisbatan dinamika*
Ta’limning qulayligi va moslashuvchanligi	4,6	4,4	+1,1
Aloqa sifa	4,2	4,0	+0,8
Interaktivlik va jalb etilganlik	4,1	3,8	+0,9
Ta’lim muhitidan qoniqish	4,3	4,1	+0,7

* respondentlarning subyektiv baholariga ko‘ra (2020-yilgacha bo‘lgan davr bilan taqqoslaganda)

Ma’lumotlardan ko‘rinib turibdiki, so‘rovda qatnashganlar eng sezilarli yaxshilanishni ta’limning qulayligi va moslashuvchanligi oshishi, shuningdek, o‘quv jarayonining interaktivligi kuchayishi bilan bog‘lashmoqda. Buni masofaviy kirish imkoniyatlarining kengayishi hamda bir vaqtning o‘zida va turli vaqtlarda o‘zaro aloqani ta’minlovchi raqamli platformalardan foydalanish orqali tushuntirish mumkin.

3. Raqamlashtirishning samaradorligini cheklovchi omillar

Ijobiy o‘zgarishlarga qaramay, so‘rovnomada bir qator tizimli muammolarni aniqladi:

- O‘qituvchilarning 12 foizi universitetlar tomonidan ko‘rsatilayotgan texnik va uslubiy yordam darajasi yetarli emasligini ta’kidladi;

- Talabalarning 46 foizi raqamli topshiriqlar haddan tashqari ko‘pligidan va jonli muloqot yetishmasligidan xabar berdi;

- So‘rovda ishtirok etganlarning 37 foizi onlayn kurslar sifati bir xil emasligini, ayniqsa bu holat fakultetlararo kesimda yaqqol namoyon bo‘lishini qayd etdi;

- O‘qituvchilarning 14 foizi raqamli vositalarni an’anaviy ta’lim shakllariga joriy etishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda.

Bu holat raqamli va yuzma-yuz ta’lim shakllari o‘rtasida muvozanat saqlash zarurligini, shuningdek, raqamli pedagogika sohasida kadrlarni tizimli tayyorlash muhimligini ko‘rsatadi.

4. Raqamli kompetensiyalar va o‘qitish samaradorligi o‘rtasidagi aloqa

O‘tkazilgan korrelyatsion tahlil o‘qituvchilarning raqamli kompetensiyalari darajasi va talabalarning ta’lim xizmatlari sifatidan mamnunligini baholash o‘rtasida o‘rtacha, biroq statistik jihatdan muhim aloqani ($r = 0,48$; $p < 0,05$) ko‘rsatdi. Bu raqamli ta’lim sifati texnologiyalarning mavjudligi bilan emas, balki o‘qituvchilarning ulardan samarali foydalana olish qobiliyati bilan belgilanishi haqidagi farazni tasdiqlaydi.

5. Sifatli natijalar va kuzatuvlar

O‘tkazilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, universitetlar ta’lim xizmatlari samaradorligini oshirishga qaratilgan raqamli transformatsiya strategiyasini quyidagilar orqali amalga oshirmoqda:

- ta’lim sifatini boshqarish tizimiga raqamli tahlilni joriy etish;
- elektron hujjat aylanishi va monitoring xizmatlarini takomillashtirish;
- raqamli pedagogikani qo‘llab-quvvatlash va o‘qituvchilar malakasini oshirish.

Shunday bo‘lsa-da, raqamlashtirish jarayonlari har doim ham ularning ta’lim natijalariga ta’sirini baholash mexanizmlari bilan birgalikda olib borilmaydi. Bu esa ichki sifat nazorati tizimiga raqamli samaradorlik ko‘rsatkichlarini kiritish zarurligini tasdiqlaydi.

Xulosa va amaliy tavsiyalar

Raqamli texnologiyalar asosida ta’lim xizmatlarini rivojlantirish zamonaviy ta’lim tizimining eng muhim yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Axborot-kommunikatsiya

texnologiyalari, masofaviy ta’lim platformalari, sun’iy intellekt vositalari va elektron resurslar ta’lim jarayonining sifati, ochiqligi va qulayligini oshirmoqda. Raqamlashtirish natijasida o‘quvchilar va talabalar bilimga tezkor kirish imkoniga ega bo‘lib, o‘qituvchilar esa ta’lim jarayonini samarali boshqarish va monitoring qilish imkoniyatini qo‘lga kiritadi.

Shu bilan birga, raqamli infratuzilmaning yetarli emasligi, pedagoglarning raqamli kompetensiyasi pastligi va kiberxavfsizlik masalalari muhim muammolar sifatida saqlanib qolmoqda. Demak, ta’lim xizmatlari samaradorligini oshirish uchun raqamli transformatsiya jarayoni tizimli va bosqichma-bosqich amalga oshirilishi zarur.

Xulosalar asosida quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

1. Raqamli infratuzilmani rivojlantirish – ta’lim muassasalarini yuqori tezlikdagi internet, zamonaviy kompyuter va interaktiv qurilmalar bilan ta’minlash.

2. Pedagoglarning raqamli kompetensiyasini oshirish – o‘qituvchilar uchun muntazam malaka oshirish kurslari va amaliy treninglar tashkil etish.

3. Masofaviy va gibrid ta’limni kengaytirish – zamonaviy onlayn platformalar orqali ta’lim olish imkoniyatlarini rivojlantirish.

4. Sun’iy intellekt va analitik tizimlardan foydalanish – o‘quvchilarning bilim darajasini tahlil qilish va individual yondashuvni kuchaytirish.

5. Kiberxavfsizlikni ta’minlash – ta’lim tizimida ma’lumotlar himoyasini kuchaytirish va xavfsiz raqamli muhit yaratish.

6. Milliy elektron ta’lim resurslarini yaratish – sifatli va ishonchli o‘quv materiallarini ishlab chiqish hamda ularni yagona platformaga joylashtirish.

Umuman olganda, raqamli texnologiyalarni samarali joriy etish ta’lim xizmatlari sifatini oshirish, inson kapitalini rivojlantirish va jamiyatning innovatsion taraqqiyotini ta’minlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. UNESCO. Education and Digital Transformation: Global Report 2021. Paris: UNESCO Publishing, 2021. 112 p.
2. OECD. Digital Education Outlook 2022: Pushing the Frontiers with Artificial Intelligence, Blockchain and Robots. Paris: OECD Publishing, 2022. 256 p.
3. Bates T. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. – Vancouver: Tony Bates Associates, 2019. – 398 p.
4. Беспалько В. П. Педагогические технологии в цифровой образовательной среде // Педагогика. – 2019. – № 9. – С. 15–22.
5. Ernazarov O.E. Korxonalarda foyda va zararlarni tahlil qilishda innovatsion metodlar ahamiyati // Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot jurnali, 12-son, 2025. Elektron nashr. 207-211-betlar.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=j2jVIjkAAA-AJ&citation_for_view=j2jVIjkAAA-AJ:zYLM7Y9cAGgC